

ЯЛАНГОЁҚ ЭШОННИНГ МАЪНАВИЙ-МАДАНИЙ МЕРОСИ: МУЗЕЙ ПЕДАГОГИКАСИ ВА ТАЪЛИМ ИНТЕГРАЦИЯСИДАГИ МУАММОЛАР ВА ЕЧИМЛАР

Саримсоқов Закир Жаббарович

Нафақадаги ўқитувчи, халқаро академик

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20264956>

Аннотация: Марказий Осиёда туркий халқларнинг ўтмиши билан боғлиқ маънавий-маърифий, ижтимоий-тарихий ҳаёт ҳақида фикр-мулоҳазалар юритилади. Диний-тасаввифий илоҳият олами ва халқ оғзаки ижоди, ёзма адабиёт билан боғлиқ ҳолда мутасаввуф улуг зот Ялангоёқэшон ҳазратлари фаолияти илмий далиллар асосида ўрганилди. Муҳаммад Сами Хожя ибн Мирзо Хожя насабномаси ва унинг ҳаёти билан боғлиқ зиёратгоҳлар номлари ҳам белилди.

Калим сўзлар: Марказий Осиё, туркий халқ, маънавият, мафкура, илмий мерос, оят, мутасаввуф, авлиё, тариқат, шажара, асо, рельеф, поммел, артефакт.

Туркистон туркий халқларнинг ўтмиши билан боғлиқ маънавий-маърифий, ижтимоий-тарихий сабоқлар орқали она-Ватанга меҳрни, буюк аждодларимизга садоқатни

кучайтиришда башариятнинг улугвор даргоҳи, халқларнинг мардонали жасорати, диний-дунёвий илмининг камолатини дунёга ёйиш даражасида қадимдан эҳтиромга сазовор улуг гўша ҳисобланади. Мағрибдан машриққача минглаб алломаларни етиштириб бериб, шарқ тамаддуни гўзал саҳифаларида давруғ таратган тарихий, диний-тасаввуфий илоҳиятли ҳазратлар, мавлонаи мутафаккирлар, мутасаввуфлар, сўфилар, авлиёлар, хўжаларни ҳам етиштириб берган маданият макони ва маданий мерос ёдгарликларига бойлиги билан жаҳонда кадр-қимматга эга бўлган табаррук саждагоҳ ўлка. Айни замонда Қозоғистон, Ўзбекистон, Туркменистон, Қирғизистон ва Тожикистон Республикалари тупроғида абадий қуним топган қадамжоҳлар бу халқлар мустақиллиги шарофати билан қайтадан зиёратгоҳларга айлантирилмоқда. Айниқса, дин равноқиға ҳисса қўшган юртдошларимиз ҳаёти ва илмий меросининг кенг миқёсда тадқиқ этилаётгани, хорижда ислом дунёсининг буюк даҳолари қаторида эъзозлаб келинган аждодларимизга ворислик шаъни халқ маданиятида чексиз фахр-ғурур туйғуларини ўстиради.

Мустабид шўро тузуми томонидан атайлаб йўқотилган, яширинган асори-атиқалар, даҳрийлик манфаатларига мос таълим шакллари ўз даврида ислом тарихи ва мафкурасини ўз кофирона ижтимоий-сиёсий турмуш фаолиятига тенглаштириб қўйилган эди. Бундан халос бўлиш омиллари Мустақиллик декларациясидан сўнг жадаллашиб кетди. Янги Ўзбекистон тараққиёти даврига келиб буюк аждодларимизнинг шахсиятини ўрганиш жараёнида янгича изланишлар пайдо бўлди. Худудий илм-фан тараққиётининг ўзига хос маънавий, диний-тасаввуфий илмий меросини ўрганиш сингари кашфиётларга эришдик.

Шуни таъкидлаш жоизки, ислом фалсафаси асосида диний-гасаввуфий таълимот раҳнамоларининг буюк меҳнатлари янада қадр-қимматини юксалтирди. Шундай улуғ инсонлардан бири XVIII аср охири ва XIX аср бошларида яшаб ўтган диний-гасаввуфий илоҳият олими, Туркистонда улуғ пир сифатида танилган, хизр қиёфали дарвиш, руҳий ҳомий, халқ оғзаки ижоди ва ёзма манбалар орқали қисман номи учраган, ҳали Ўзбекистон илм-фанида номи рўёбга чиқмаган мутасаввуф тариқат намояндаси Ялангоёқэшон, яъни Муҳаммад Сами Хожа ибн Мирзо Хожадир.

Биринчидан, қозоқ адиби Мухтор Аvezовнинг "Абай йўли" монументал романида Абулайхоннинг руҳий раҳномаси Жалангоёқэшон (Ялангоёқэшон) тез-тез тилга олинади. Лекин бу асарнинг ёзилганидан анча кейин 1993 йилда биринчи жилди нашр қилинади, иккинчиси эса номаълум сабабларга кўра нашр қилинмаган. Қозоқ олимлари ва оқинлари Жусуп Капеев, Султонмуҳаммад Торйгыров, Чўқан Валихонов, Кўкбой Жанатай ули (ўғли), Шодитўра Жонгир ўғли, рус турколог олими В.В. Радлов ўзларининг илмий ва бадиий асарларида Ялангоёқэшон сиймосига мурожаат қилганлар.

Ялангоёқэшон илмий ва маънавий меросини қайта тиклашнинг навбатдаги муҳим интеграцилашган манбалари Марал эшон Қурманов ҳаёти ва фаолиятига оид қўлёзмалар, ҳужжатлар ва афсоналардир. XVIII-XIX асрда яшаган бу буюк дин арбоби ҳозирги Қизилўрда ва Кустаной вилоятлари ҳудудларида кенг танилган. Айтишларича, манбаларда Марал эшон илми толибларга ҳозирги Самарқанд вилоятидаги Нуробод тумани Жом атрофидаги бир неча мадрасаларда, ҳатто Кафтархона ғорида ҳам дарс берган Ялангоёқэшоннинг сеvimли шогирди ҳисобланади.

Марал эшоннинг тахминан 1858 йилда ёзиб қолдирган арабча ёзувдаги қўлёзмалари ичида сақланиб келинаётган куйидаги хатларга эътибор қаратайлик: (Биринчи қўлёзма) "Бизким, амиру олими жаҳон он ҳазрат эшондан (Ялангоёқэшондан, таъкидлар бизники, З. С.) сизга Турайскийда турғувчи хавлида бўлғонларга дуои салом қиламиз. Саломдин сўнг сўзимиз ушбудир. Ўрта юз урпоғи Отакелди ўғли Бойсоли Исмоил эшонга бордук. Ўринбургскийга йўл берингиз? Ўрус (ва) қозоқ ғиёсан ҳалол зиён қилмасун. Ҳазрат эшон (Ялангоёқэшон) инонмоқлик учун, Марал эшон, муҳр босдим".

(Иккинчи қўлёзма) Қуръондан оят берилган, сўнг) "Аввало, Аллоҳ таолонинг номига, иккинчидан, ҳазратимиз Муҳаммад салоллоҳи алайҳис вассаллом номига, учинчидан, Чориёрлар номига дуруд айтиб, тўртинчидан, (матн тожикчадан ўзбекчалаштирилди) Жом тоғина мақом тутқон, қулиқига бел боғлағон, дунёни тарк айлаган, ҳаққа умрини хушлағон, дунё айшини ташлағон, сон-сон мурид бошлағон, адли комил мукамал ҳазрат эшон Жалангоёқ азизи Абдул Сами пирларимизнинг муридларинда хос муриди ҳазрати эр Марал эшон пирларидан руҳсаткарда бўлиб, пирларнинг амри шарафлари илон қозоқ юртина дуогўйлик қилиб пирлик даъвосин қилғон ҳазрат Марал эшон".

Бу ёзма манбалардан кўринадик, Ялангоёқэшоннинг бор куч ғайрати рус мустамлакачиларига қарши ҳаракатда кечгани, унинг туркий дунёда таниқли пири муршид бўлганидан далолат беради.

Муҳаммад Сами Хожа ва Марал эшон ҳақидаги маълумотларни беришда тез-тез ривоят қилинадиган ҳамда ўзбек халқини қизиқтирувчи манбаларни ҳам ўргандик. Жом тоғида Ялангоёқэшоннинг сирли-ғор мадрасада толибларга илму урфон ўргатишига келсак, хилватда шогирдларининг меҳнатсевар хатти-ҳарвати, пирнинг сўфиёна риёзатга интилишини ёритиб берувчи фатволарга дуч келдик. Биз ёзиб олган дала материалларида ҳам, айтилишича, Марал эшон ўз устозидан қирқ мингдан ортиқ дуои кароматни ўзлаштирган. Бунгача у Ялангоёқ эшон бобо даргоҳида содиқлик билан хизмат қилган.

Ҳозирги кунда шахсан Ялангоёқэшонга тегишли бўлган кўк асо ягона тарихий ашёлиги билан қимматли экспонат ҳисобланади. Тўғри, ноёб бир темир учи ҳам сақланиб келгани ҳақида маълумотлар бор. Лекин бу (артефакт)ҳақида асословчи далилни ҳали тўлиқ ўрганганимизча йўқ.

Кўк асо-шарсимон объект, бир оз овал шаклда, оқ шишасимон жисмдан ясалган. Унинг юқори қисми олти қиррали, зарҳал юлдуз шаклидаги релеф (бўртма ва ўйма тасвирдаги нақш) билан қопланган. Тўпнинг периметри бўйлаб олти чўзилган юмолок ўсимталар бир текда жойлашган бўлиб, ҳар бирининг тепасида дастлаб майда зарҳал юлдузлар қўйилган. Бугунги кунда улардан фақат биттаси сезиларли контурга эга, қолганлари эса деярли йўқ бўлиб кетган. Паммелнинг синган пойдеворидан тахмин қилиш мумкинки, унинг дастлаб торайган учи бор бўлган, у билан ёғоч таёқнинг учига бириктирилган. Буюмнинг ўлчами кичик, фақат 6 см х 6,3 см.

Ялангоёқэшон томонидан яратилган ноёб бир катта ҳажимдаги қўлёзма Қозоғистон республикаси Остона шаҳрида тадқиқотчи Муҳаммадхон Аманов шахсий архивида соқланмоқда.

Менимча, бу Муҳаммад Сами. Хожа ибн Мирзо Хожа томонидан кўчирилган ҳали тўлиқ ўрганилмаган баёз бўлиши мумкин. Китобни мукамал кўриб чиқмадик, аммо ундаги ҳар бир муножат "Ҳазрат эшони қул бўлганларида" жумласи билан бошланиб, "муножат қилиб айтғонлари", "муножат қилиб башул мухаммасни айтғонлари" матнларида берилган. Диний-тасаввуфий ибратана ҳикматларга тўла ташбеҳлардан иборат:

"Одам неча сайди мен келдим бу манзилга ҳар чоҳ истаб,
Қуёшни (зебу) зар этмадим чарх ки ўзра моҳ истаб,
Етарман бир банда отамлардек сарвари шоҳ истаб,
Адашкон ит каби кулдим бу кун сандин жоҳ истаб-
Йиқилдим, йўлда қолдим, ол қўлим, ошиғим худойдодим".

Ялангоёқэшон шажараси ҳам пайғамбаримиз Муҳаммад салаллоҳу алайҳис вассаломга бориб етади. Муҳаммади-Ҳанафия авлодлари Марказий Осиёда Хуросон хўжалар, Қорахон хўжалар, Оққўрғон хўжалар, Девона хўжалар, Ялангоёқ хўжалар ва ҳоказалар билан аталиб келинади. Ялангоёқ эшон авлодларини давом эттирувчи ўн бешга

яқин насабнома мавжуд. Уларнинг барчаси ўз даврининг қонунига кўра тасдиққа эга авлод хужжатларидир.

Айтганимиздек, Ялангоёқэшон ҳазратлари Али разиёллаҳу анхунинг Румлик хотинидан туғилган ўғли Муҳаммади-Ханафия тармоқ шажарасининг Хуросон хўжалардан барпо бўлган Мадихўжа (Девона хўжа) авлодидан янги тармоқ Ялангоёқ хўжалар насабидаги авлоддир. Мадихўжа (Девона хўжа)—Бекмуҳаммад Шайх азиз—Қул Муҳаммадхўжа (Ялангоёқэшон) насабномадаги кетма-кетлик шажарада калит вазифасини бажаради. Бундан ташқари, Ялангоёқ эшон бобо номи Сарсон Дарвеш, Сари Сўфи, Сармалда, Сами Хожа номларида турли манбаларда, қўлёзмаларда, насабгомаларда учрайди. Бу эса тадқиқотчилар томонидан янги илмий изланишларни талаб қилади.

Бугунги кунда илмий-ижтимоий асосланмаган сахта насабномаларнинг оғзаки айтимларига ҳам дуч келмоқдамиз. Бу сахта авлод вакиллари тармоғидаги шажарашунослик тарихига тўғри келмайдиган хужжатлар асоссиз саналгани маъқул, менимча.

Қизиғи шундаки, Ялангоёқ эшон бобонинг қадамжойлари ва рамзий қабрлари ҳам талайгина. Шарқшунос Ашурали Мўминов Туркистондаги Хўжа Аҳмад Яссавий мақбараси ёнида дейди ва буюк пирнинг шажараси ҳақида ҳам фикр-мулоҳазага чорлайди. Қозоғистоннинг Қизилўрда, Сузак, Чимкент каби жойларида, Ўзбекистонда Андижан вилоятининг Хўжабод туманида, Тошкент шаҳрида, Қашқадарё вилоятида, Самарқанд вилоятининг Каттақўрғон туманидаги Мавлон қишлоғида ҳазратимиз номи билан боғлиқ қадамжойлар ҳозиргача зиёратчилар томонидан эъзозлаб келинади. Назаримизда, бу далилларнинг кўпи ҳар кимнинг мунозарали ва илмий жиҳатдан анча-мунча "олди-қочди" қочириқларидан иборатлиги учун муҳокамаларга сабаб бўлиб келтирилади.

Бизнинг ўрганган тадқиқотларимиз шуни кўрсатадики, Ялангоёқ эшон бобонинг дафн қилинган манзили аниқ Самарқанд вилоятининг Нуробод туманидаги Жом худудидаги Омондора маҳалла фуқаролар йиғини хўжалар истикомат қилиб келаётган Бешбармоқ қишлоғидадир. Бу улўф зотнинг хоки-поклари қишлоқ қабристонига биринчи қўйилган. У кишининг нурли қабрлари усиган ўрнатилган нақшинкор мармар тошга "Муҳаммад Сами Хожа ибн Мирзо Хожа ғаффароллоҳу зунубал хумо сана 1252" ёзувини ҳам ўқишга мушарраф бўлганмиз. Бу ҳижрий ҳисоб йилидир. Уни мелодийга айлантирсак, 1836 йил келиб чиқади.

Ялангоёқэшоннинг маънавий-маданий меросини кенг ўрганиш музей педагогикаси ва таълим интеграциясида долзарблиги билан муҳимдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

- 1.Шухрат Сирожидинов. Сўфи Оллоёр илоҳиёти. 1 қисм. Имом ал-Бухорий халқаро жамғармаси нашриёти, Т., 2001 й. 3-бет.
- 2.Тоҳир Қаҳҳор. Хур Туркистон учун. Чўлпон нашриёти, Т., 1994 й., 66-бет.
- 3.Мўминов А. XIX асрда Қўқон хонлигидаги муқаддас жой ва муқаддас оилаларнинг аҳамияти. С. 2008 й. 26-29 август, Шинжон университети, Хитой. Уримчи, 2008.17-18-бетлар,(инглиз тилида), 29-бет,(Хитой тилида).
- 4.Ялангоёқ эшон қўлёзмалари, Муҳаммадхон Аманов шахсий архиви. Қозғистон. Остона, 6-бет, 20-бет, 31-бет.
- 5.Марал Қурманов. Қўлёзма, Муҳаммадхон Аманов шахсий архиви. Қозғистон. Остона. 1858 й., 14 ва 18-бетлар.
- 6.Саримсоқов З. "Жом жавоҳирлари", "Наврўз" нашриёти. Т., 2012 й. 59-бет.
- 7.Саримсоқов З. "Арслонбоб армуғони","Наврўз" нашриёти. Т., 2013 й., 32-бет.
- 8.Саримсоқов З. Ялангоёқ эшоннинг маънавий мероси. "Илм-маърифат" нашриёти. Т., 2024 й., 6-бет, 55-бет.